

НЕКОТОРЫЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ КНИГОИЗДАНИЯ В КИТАЕ

Ли Ици¹, Аббасов Ифтихар Балакишиевич²

¹магистрант, ²д.т.н., профессор

Южный федеральный университет, Инженерно-технологическая академия,
кафедра инженерной графики и компьютерного дизайна,
347922, г. Таганрог, ул. Чехова, 22

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15240645>

Аннотация. Работа посвящена краткому обзору некоторых исторических этапов развития книгоиздания в Китае. Отмечена важность для китайской культуры возникновения идеографической письменности, появления первых носителей, от гадательных надписей и бамбуковых планок до современных традиций книгоиздания с трёх тысячелетней историей. Рассмотрены различные виды книг, распространенных в древнем Китае: бамбуковые планки, шелковые свитки, складные бумажные носители. Подчеркивается значимость сохранения древних традиций книгоиздания при разработке дизайна современных книг.

Ключевые слова: книга, бамбуковые палочки, шелковые свитки, бумажные книги, вихревой переплет, дизайн книги.

Annotation. The work is devoted to a brief overview of some historical stages in the development of book publishing in China. The importance for Chinese culture of the emergence of ideographic writing, the appearance of the first carriers, from fortune-telling inscriptions and bamboo slats to modern book publishing traditions with a three-thousand-year history are noted. Various types of books common in ancient China are considered: bamboo slats, silk scrolls, folding paper media. The importance of preserving the ancient traditions of book publishing when developing the design of modern books is emphasized.

Keywords: book, bamboo sticks, silk scrolls, paper books, swirl binding, book design.

Введение.

С прогрессом современного общества и развитием науки и техники дизайн книг претерпел большие изменения. Возникновение книгопечатания сыграло важную роль в распространении содержания книг, а технология, используемая для переплета и оформления книг, имеет тысячелетнюю историю в Китае. Древние книжные переплеты менялись с развитием социальной культуры и художественного оформления, с учетом производственного процесса и свойств материала, на котором они были напечатаны. История китайского переплета насчитывает более двух тысяч лет, и со временем он превратился в уникальную форму восточной простоты, элегантности и практичности, которая занимает важное место в истории дизайна переплетов во всем мире [1], [2].

В настоящее время огромные изменения претерпевает дизайн книги, книгоиздание, это в первую очередь проявляется в производстве материалов для книг. Во - вторых, содержание книг также меняется, традиционные книги, основанные на письменном языке, постепенно заменяются книгами, изобилующими картинками, и другими формами книг: таких, как электронные книги, концептуальные книги и т.д. Хотя электронные книги могут

заменить традиционные бумажные книги, которые удобны и безвредны для окружающей среды, но пока продолжается печать традиционных книг.

При этом дизайн книги в Китае имеет свои традиции, особое значение имеет наружное оформление, переплет, обложка книги. Также немаловажны шрифты, иероглифы, используемые в названиях книг. Учитывается каллиграфическое оформление обложки, первоначально это была ручная работа. Стремление к бесконечным изменениям между каллиграфическими штрихами, с сильной художественной привлекательностью является отличительной национальной особенностью. Потом уделяется внимание художественному оформлению содержания книги и процессу дальнейшей печати книги. Дизайн обложки тоже становится важной частью книги, содержание иллюстраций обычно богато и разнообразно, чаще всего это персонажи, животные, растения, природные пейзажи.

Данная работа посвящена краткому обзору древних китайских технологий книгоиздания, с целью изучения и восстановления некоторых утерянных методов печати в виде эксклюзивного книжного издания вихревого переплетения «чешуя дракона» [3], [4].

Исторические этапы книгоиздания.

Книга - это носитель, который передает культурную информацию посредством печати на определенном носителе в определенной форме. К самым древним носителям текста в Китае относятся панцири черепах, кости зверей, бронзовые и каменные таблички, так называемые письменные записи зародышевой формы книг. Во времена династии Хань (II век нашей эры) написание бамбуковых планок было очень стандартизировано. Основным писчим материалом в Китае вплоть до распространения бумаги служили бамбук и дерево, позднее распространился шёлк, с появлением бумаги он был вытеснен в III – IV веках [2], [4].

Во времена феодального общества, книгоиздание развивалось достаточно медленно. Потом в Китае начали появляться европейские технологии печати, только в начале XX века механизированная печать заменила медленно развивающую ручную печать. На рис.1 представлена временная шкала развития печати в Китае, начиная от панцирей черепах II тысячелетия до н.э., до современных традиционных книг.

Рис.1. Исторические этапы развития печати книг в Китае

Носители китайской письменности.

Бамбуковые палочки. До изобретения бумажной техники древние китайцы писали текст на листах дерева и бамбука в форме длинных вертикальных полос, которые назывались «деревянными листьями», из-за чего тексты (иероглифы) начали писать сверху вниз. Вначале люди просто читали отдельные листы, а затем для удобства чтения и хранения последовательно соединяли листы веревками, и эта форма переплета называлась простой упаковкой (рис.2, сверху).

Простая упаковка - это использование различных материалов для изготовления веревок, таких как веревки из конопли, или кожаные веревки. В древние времена использовали два способа переплетения: один - это последовательное соединение одной веревки, а другой - соединение двух или даже четырех веревок. В дальнейшем начали использовать чехлы из ткани, и при чтении разворачивали связанные палочки [4], [5].

Рис.2. Конструкции переплетений: в виде бамбуковых палочек, шелкового или бумажного свитка, вихревая форма

Шелковые свитки. Со временем количество частных писем постепенно увеличивалось, и требовались более компактные носители, поэтому появились книги на основе шелковой ткани. Переплет таких свитков в основном состоит из четырех частей: двух катушек, основы для писания и шнура для завязки. При этом шелк мягкий и легкий материал, его очень удобно носить и хранить.

Постепенно вместо шелка начали использовать бумагу, оригинальная форма бумажной книги повторяет форму шелковой книги, и она все еще имеет формат свитка (рис.2). Древко обычно представляет собой тонкую деревянную лакированную палку, а некоторые императоры и знать используют драгоценные материалы для изготовления древка: слоновая кость, коралл и красный сандал [5].

Складные книги. При поиске отдельной информации свитки оказываются не очень удобными, так как было необходимо открыть его с самого начала. Поэтому была изобретена гравировка, и размер страницы можно определить согласно размеру пластины. В результате оригинальные длинные рулоны бумаги в многократно сгибаются, конец приклеивается к толстому картону, цветная бумага устанавливаются в качестве обложки. По внешнему виду он похож на более поздние страничные книги.

Переплет «бабочка». Данный метод оформления книги состоит в том, чтобы каждая напечатанная страница была зашита в середине макета, в зависимости от печатной стороны, верхние и нижние листы были свернуты друг с другом. Таким образом собирали с несколькими листами в стопку, из толстой бумаги создавали переднюю и заднюю обложку в форме бабочки. При открывании такой книги страницы открывается в обе стороны, как крылья бабочки.

Кусок твердой бумаги на обратной стороне упаковки, иногда в качестве обложки используется шелковая ткань. Эта конструкция очень похожа на современную книгу в твердом переплете. Этот метод переплета позволяет избежать явления ломки на сгибах сложенных страниц, поэтому он получил широкое распространение. Футляры «бабочек» появились во времена эпохи Пяти династий (X век нашей эры), преобладали в династии Сун (X-XIII века нашей эры) и постепенно пришли в упадок во времена династии Юань (XVI век нашей эры) [5].

В настоящее время развитие и совершенствование современной технологии полиграфии и переплетения предоставляет более широкий простор для дизайна книги, и содержания концепции переплётa. В течение длительного процесса эволюции постепенно сформировались древние, простые, изящные, практичные уникальные формы. На рис.3 представлены различные технологии книгоиздания, существовавшие у разных цивилизаций: египетские папирусы, вавилонские таблички, римская восковая доска, индийские сутры на палочках, печать на шкуре животных.

Рис.3. Различные технологии письменности древних цивилизаций

В современную эпоху научно-технической революции и информационного общества, дизайн переплетения книги должен привлечь взор не только на содержание книги, но и в целом на её оформление для целостного восприятия некой эстетичной формы.

Выводы.

При разработке дизайна книги от дизайнера требуются определенные культурные, эстетической способности для исследования в области гармонизации формы и содержания книги. Однако с бурным развитием сетевых технологий появление электронных онлайн-книг можно назвать в определенной степени скачком, но у всего есть свои преимущества и недостатки. В данной работе были коротко описаны древние китайские технологии книгоиздания, приведены исторические эпохи появления и развития: от бамбуковых палочек до современных традиционных бумажных книг [6]. Для поддержания древних культурных традиций планируется разработка дизайна книги с использованием утерянных технологий вихревого переплетения.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Чжао Фудзи. Традиционная культура: ценный ресурс для построения философии и социальных наук с китайскими особенностями // Журнал Сианьского университета. - 2016. - № 5. - С.45-50 (на китайском языке).

2. *Ли Кам-чуань*. О наследии и инновациях традиционной китайской мысли и культуры // Современная философия. - 2006. - № 4. - С.128-133. (на китайском языке).
3. *Герчук Ю.Я.* История графики и искусства книги. Учебное пособие. М: Аспект-Пресс, 2000. 320 с.
4. *Дуань Икэ*. Ценные уроки от древних китайских книжных материалов для современного книжного дизайна // Глобальная культурная география, Чунцин, 2014. - № 20. - С.3-7.
5. *Су Минчжэ*. Форма и эволюция. Развитие китайского книжного переплета. Великий взгляд на искусство, 2007. 204 с. (на китайском языке).
6. *Ли Ици*. Некоторые исторические этапы развития книжного дизайна в Китае // XIX Международная научно-практическая конференция «Научные исследования молодых учёных»: сборник статей конференции. – Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение». –2022. С.228-231. <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=49219971&pff=1>